

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Adolathon Asqarova

Farg‘ona davlat universiteti, sotsiologiya

kafedrasi o‘qituvchisi

e-mail: adolathonaskarova0@gmail.com

FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183190>

ANNOTATSIYA

Maqolada folklorni sotsiologik faoliyatning inson shaxsiyatini shakllantirishdagi o‘rni haqida fikr-mulohaza yuritiladi. Folklorda kishilik hayotining real shart-sharoitlarini inson ruhiyati, o‘zlikni anglash, mentalitet va mansublik masalalariga ta‘sirini strukturali yondashuv va semantik asosdagi xususiyatlari yoritib berilgan. Adabiyotshunoslik, falsafa, psixologiya fanlaridan farqli ravishda folklorning sotsiologiyada o‘rganilish vositalari sotsiumdagi tafakkur va turmush tarzlarining rivojlanib borish dinamikasidagi transformatsiyalashuv bilan ahamiyat kasb etadi. Folklorni sotsiologik o‘rganishda “dunyoqarash” omili birlamchi mazmun kasb etadi. Folklorni mutahassislar diniy, milliy, mahalliy va joyga oid jihatlar bilan ilmiy tavsifini berishgan. Folklorga berilgan ilmiy ta‘riflar ham ayni shu jihatlarni e‘tiborga olgan holda soha va yo‘nalishlarga qarab o‘z izohini topadi. Zamonaviy sotsiologiyada folklor muammosi jiddiy tadqiq etilgan bo‘lsa-da, u O‘zbekiston sotsiologiya fanida ilk bor o‘quvchi uchun ilmiy mulohazalar yuritishga taqdim etilmoqda.

Kalit so‘zlar: folklor, postfolklor, dunyoqarash, din, o‘zlikni anglash, ijtimoiy kechinma, ruhiy kechinma, adabiyot, mifologiya, epitet, til.

Адолатхон Асқарова

преподаватель кафедры Социологии Ферганский

государственный университет

e-mail: adolathonaskarova0@gmail.com

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРА

АННОТАЦИЯ

В статье автор размышляет о роли социологической деятельности в формировании личности человека. В фольклоре влияние реальных условий личной жизни на психику человека, самосознание, mentalitet и вопросы принадлежности объясняется структурным подходом и семантическими особенностями. В отличие от наук о литературе, философии и психологии средства изучения фольклора в социологии приобретают значение в связи с трансформацией в динамике развития мышления и образа жизни в обществе. В социологическом изучении фольклора «мировоззренческий» фактор приобретает первостепенное значение. Фольклор был научно описан экспертами с религиозными, национальными, местными и связанными с местом аспектами. Объясняются и научные

определения, данные фольклору, в зависимости от областей и направлений с учетом этих аспектов. Хотя проблема фольклора серьезно изучается в современной социологии, в социологии Узбекистана она впервые представлена для научного осмысления.

Ключевые слова: фольклор, постфольклор, мировоззрение, религия, самосознание, социальный опыт, духовный опыт, литература, мифология, эпитет, язык.

Adolatkhon Askarova

Lecturer of the sociology department of
Fergana State University
e-mail: adolathonaskarova0@gmail.com

SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FOLKLORE

ANNOTATION

In the article, the author reflects on the role of sociological activity in the formation of human personality. In folklore, the impact of the real conditions of personal life on the human psyche, self-awareness, mentality and affiliation issues is explained by the structural approach and semantic-based features. Unlike the sciences of literature, philosophy, and psychology, the means of studying folklore in sociology gain importance due to the transformation in the dynamics of the development of thinking and lifestyles in society. In the sociological study of folklore, the "worldview" factor acquires a primary meaning. Folklore has been scientifically described by experts with religious, national, local and place-related aspects. The scientific definitions given to folklore are also explained depending on the fields and directions, taking into account these aspects. Although the problem of folklore has been seriously studied in modern sociology, it is presented for the first time in the sociology of Uzbekistan for scientific reasoning.

Key words: Folklore, post-folklore, worldview, religion, self-awareness, social experience, spiritual experience, literature, mythology, epithet, language.

KIRISH.

O‘zbekiston mustaqilligi yillarida, mahalliy tub aholining milliy va umuminsoniy qadriyatlarini turkumidan joy olgan folklor va postfolklor masalalariga davlat tomonidan alohida e’tibor qaratila boshlandi. Xususan, hukumat tomonidan “O‘zbek xalqining nomoddiy madaniy merosi yodgorliklari” nomli 100 jildlik ensiklopediyani tayyorlash uchun davlat buyurtmasini berilganligining o‘ziyoq, ushbu mavzuning qanchalik dolzarb ekanligidan dalolat beradi. Ta’kidlash mumkinki, uzoq mustamlakachilik davrida xalq qalbidan uzoqlashtirib yuborilgan “maskanlar eshigi” mahalliy tadqiqotchilar uchun keng imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Bu esa tabiiyki, dunyoqarash omili bilan bog‘liq.

ASOSIY QISM.

Kishidagi ijtimoiy-ruhiy kechinmalar jamiyatda shaxs dunyoqarashining qaysi tomonga yo‘naltirilganligiga qarab belgilanadi. Dunyoqarash tamoyili chuqur ijtimoiy-ruhiy kechinmalarni qamrab olar ekan, uni baholashda ratsional mazmundagi amaliy tadqiqot orqali muammoga yondashish muhim. Inkori etishning keragi yo‘q, dunyoqarash muammosi, albatta, nozik masala. Ammo taraqqiyot uchun zarur bo‘lgan muammolarni hal qilishda «xato qilib qo‘yish yoki uddalash mumkin emas», degan tamoyil asosida ish yuritilsa, aytish mumkinki, jamiyat oldida turgan har qanday dolzarb masalalar o‘z yechimini topmasdan qolib ketaveradi. XX asrning buyuk mutafakkirlaridan biri K. Popper «xato qilishdan qochishning eng yaxshi yo‘li – sustkash (passiv) va faqat qabul qiluvchi (boshqa fikr va bilimlarni) bo‘lib qolish kerak», [1, – B. 247] – deb yozadi. Demak, bugungi g‘oyalar dunyosi baribir bizni tahliliy fikrlar bildirish uchun faol bo‘lishga undayveradi.

Ma’lumki, folklorga oid asarlar va badialarda qahramonlar, turli lavha, epik makondagi tasvirlangan ifodalar, hamda har xil voqea-hodisalarni tasvirlashda “epitet” so‘zining qo‘llanilishi tadqiqotchilar uchun an’ana hisoblanadi. O‘zbek folklorshunosligiga oid adabiyotlarda epitet turlari,

badiiy matnga bog‘liq poetik vazifa va talqinlariga doir ilmiy ishlar T.Mirzaev, S.Yo‘ldosheva, M.Murodov, I.Yormatovlar tomonidan o‘rganilgan. Tadqiqotchi Z.Husainova epitetlarning topishmoq janrini folklor asarlaridagi badiiy talqin asosida maxsus tadqiq etadi. Boshqa mahalliy tadqiqotchi olim I.Boltaevaning ilmiy izlanishlarida epitet tasnifi, uning turlari va xalq dostonlari matnida qo‘llanilishi kabi masalalar keng yoritilgan. O‘zbek xalq o‘lanlari bo‘yicha iqtidorli olim Sh.Imomnazarova O‘zbekistonning turli hududlaridan yozib olingan o‘lan namunalariidagi epitetlar tahlili misolida ushbu poetik vositaning xalq lirikasidagi badiiy-estetik vazifalarini ko‘rsatib beradi.

Sobiq ittifoq davrida o‘qitilgan o‘lkashunoslik fani ba’zida lirik, ba’zida faqat statistik (raqamli) dalillar bilan cheklanar, ayrim hollarda esa etnografik, folklor yoki ateistik mazmundagi diniy lavhalar bilan mazmun kasb etish orqali ajralib turardi. Sotsiologiya nuqtai nazaridan esa folklor va postfolklor mavzusini o‘rganish tadqiq etilgan har qanday o‘zgacha yondashuvlar asosida tarixiy-xronologik qarashlar, sharqshunoslik (orientalizm) bilan yo‘g‘rilgan manbashunoslikdan ham keskin farq qiladi. Umuman olganda, ko‘p holatlarda sotsiologiya va ijtimoiy psixologiya nazariyalari va metodologik tahlil usullari yordamida folklori o‘rganishga tadqiqotchi sifatida ko‘p marotabalab murojaatlar qilinadi. Falsafiy tafakkur va mushohadaga asoslanib Sharq va G‘arb mutafakkirlarining, shuningdek mumtoz adabiyot va falsafa ma’lumotlariga tayangan holda folklori sotsiologik jihatdan qiyosiy taqqoslash orqali mahalliy sharoitda jiddiy ilmiy xulosalarni chiqarishga imkon yaratadi.

OAV va internet saytlarini kuzatar ekansiz, sobiq ittifoq makonida istiqomat qilayotgan ko‘plab zamondoshlarimizga o‘zlari tug‘ilib o‘sgan yoki istiqomat qilayotgan shahar (shaharcha) yoki qishloq dunyosini bilishdan ko‘ra AQSh, Yevropa tarixi, bugungi kunda Xitoy, Turkiya, Ukraina yoki Rossiya hukumatlarining avtobiografiyasiga oid ma’lumotlarni O‘zbekiston yoki Toshkent shahri kundalik hayoti atrofida sodir bo‘ladigan uydirma gaplardan ham ko‘pincha qiziqroq, hatto, muhimroq hodisa sifatida bilishlari oddiy holat bo‘lib ko‘rinadi. So‘nggi yillarning “qahramon”lari bo‘lgan blogerlar esa bugungi umumiy turmush tarzida namoyon bo‘lgan poytaxt kundalik hayoti ikir-chikirlarini yoritishdan tortib, “chekka joy yoki hududlarning ichkariligi”da yashaydigan o‘lkashunos tarixchining mulohazalarini gaz va chiroq bilan ta’minlanganligi, asfalt yo‘l mavjudligi yoki yo‘qligi bilan o‘zi tug‘ilib o‘sgan joyiga nisbatan ehtirosli, hayajonli qiziqishlarini burch va fidoyilik deb qabul qilishlari odat tusiga kirgan bir davrda yashayapmiz. Lekin, bu ijtimoiy makonni tadqiq etish uchun asos bo‘la olmaydi. Bu faqat navbatdagi futbol o‘yinidek bir hodisa bo‘lib, uzog‘i bilan bir hafta, o‘n kun ichida jamoatchilik fikriga qisqagina ta’sir qiladigan, qaysidir bir “publika”ga ta’sir o‘tkazishning bir ko‘rinishi bo‘lib qoladi. Shu bois tarixning bir qismi, yoki bo‘lagi sanalgan “folklor” va “postfolklor”ni tadqiq etish zamonamizning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Sotsiologiyaga janriga oid folklor asarlarining metodologiyasidagi badiiy matnning o‘ziga xos ko‘rinishlarida xalq og‘zaki poetik ijodi, unga xos bo‘lgan tasviriy vositalar, artefakt va jihozlarning aholi ijtimoiy madaniy hayotida qay tarzda ifoda etilishini aniqlash muhim ilmiy ahamiyatga ega. Sotsiologik adabiyotlarda kam o‘rganilgan lirika va epopeyaning boshqa tarmoq yo‘nalishlarida bo‘lgani singari folklorda ham izohlanishi, ilmiy matnning g‘oyaviy-uslubiy talqinini yuzaga keltirishda alohida ahamiyatga ega. Folklor matnlarida qo‘llanilgan epitetlar muayyan narsa-hodisalar yoki predmetlarning alohida olingan belgi-xususiyatlari haqidagi taassurotlarni bo‘rttirib ifodalash orqali sotsiologik jihatdan poetik tasvirning obrazlilik va emotsional ta’sirini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Har qanday folklor va postfolklor matnlarida belgilarning bildiruvchilari “so‘z”lar va “belgi”lar asosida doimiy yoki an’anaviy epitetlar shaklida keng ma’noda qo‘llanilishi bilan ijtimoiy hayotda ko‘pincha kuzatiladi. Bu janrga mansub ma’lumotlarni mavjud yozilgan matnlarining tahlili shuni ko‘rsatdiki, folklorda narsa-predmetlarning ramzlar va belgilar singari aniqlovchi epitetlari ilmiy adabiyotlarda samarali ishlatiladi.

Muammoning makon va zamondagi holatini baholash uchun tadqiqotchining, avvalambor, o‘zi istiqomat qilayotgan joyni tadqiq etishi va o‘zini to‘liq namoyon etmoqchi bo‘layotganligini ifodalovchi keskin burilish zarur bo‘ladi. Umuman olganda, ushbu yondashuv qaysidir yoki qandaydir vazifani amalga oshirish bo‘lmay, balki kasbiy sotsiologik tahlilni namoyon etishga qaratilgan va jiddiy ilmiy maqsadga yo‘naltirilgan ijtimoiy tadqiqot hisoblanadi.

Markazlashtirilgan mamlakatning asosiy qoidasiga binoan, turmush tarzi bir-biriga yaqin jamoalardan ko‘ra, asosan markaz, ya‘ni tuman, viloyat bilan bog‘langan kishining yaqin atrofdagi qishloq yoki shahar hayotidan ko‘ra poytaxt to‘g‘risida ko‘p ma‘lumotga ega bo‘ladi. Ular, aksariyat holda, olis joylarda istiqomat qilishlarini e‘tiborga olib, kishining zarur bo‘lgan safarga chiqishi uchun vaqt o‘lchoviga murojaat qiladigan bo‘lsak, mavjud masofani kilometr bilan o‘lchash zaruriyati tug‘iladi.

Tabiiyki, o‘tgan yillar mobaynida ijtimoiy fanlar markazlashtirilgan holda tashkil etilganligini va uning ilmiy yondashuvlarga ham o‘ziga xos ta‘sir o‘tkazganligini inkor eish qiyin. Ta‘kidlaganimiz, yuqoridagi holat bilan berilayotgan hodisalarni buzilishlar bilan yoritib (optik kuzatuv), ko‘rsatib beradigan jarayonlarga barham berilmasa, aytish mumkinki, mavjud ijtimoiy ilmiy faoliyatning mazmuni zamonda izsiz yo‘qoladi. Bunga bir necha marta yaqin o‘tmishdagi tariximizda qayta-qayta guvoh bo‘ldik.

Amaliy faoliyat jarayonida biz tadqiqotchining o‘zi tasvirlamoqchi bo‘lgan dunyo (ijtimoiy makon)ning chin ma‘nodagi ishtirokchisi bo‘lishiga alohida ahamiyat qaratdik. Shu sababli ham tadqiqotlarimizda tarix guvohlari bo‘lgan, muammo bilan bevosita bog‘liq avlod yoki oila vakillari tashkil etdi. Respondent va ishtirokchilarni tadqiqotga jalb etar ekanmiz, ularning mavjud jarayonni ijtimoiy madaniy his etishlari o‘ta muhim masala sanalishini inobatga oldik. Tadqiqotning samarali chiqishi uchun uning natija va uslublarni takomillashtirib olishdan tashqari, tadqiqotchining ijtimoiy kelib chiqishi, oilasi tarixining vaqt va makondagi masalalari ham dolzarb ahamiyat kasb etishiga e‘tibor qaratildi. Har bir davr va vaqt ko‘lami oraliqlarida o‘ta nozik bo‘lgan ushbu tadqiqot ob‘ekti ishtirokchilarining makonda bir-biridan qanchalik uzoq ijtimoiy-psixologik masofada joylashuviga qaramay, kechishi mumkin bo‘lgan ish jarayoni jamoaviy fikrlash orqali tashkillashtirildi. Butun tadqiqot mobaynida har bir hudud, qishloq yoki shahar, sotsial guruh yoki alohida submadaniyatning ijtimoiy xususiyatlarini bir qolipga solgan holatda yoritishga imkoniyat berilmadi. Chunki, o‘rganilayotgan vaziyat bir vaqtning o‘zida qaysidir umumiy jarayonning bir qismi bo‘lib qolishi zarur edi.

Sotsiologik tadqiqotlarni qaysi holatda va qaysi usullarni qo‘llagan holda folklorga joriy etish mumkin. Ilmiy matnlarda qo‘llaniladigan folkloristik epitetlarning ayrimlari o‘zining faqatgina bir ma‘nosi bilan narsa-predmetning belgi-xususiyatlarini ifodalaydi. Ba‘zilarida bir nechta belgi yoki ramzlar zanjiri orqali ijtimoiy madaniy ma‘no anglatishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham epitetlar tuzilishiga ko‘ra ikki tipga bo‘linadi: a) oddiy epitetlar; b) tarkibli yoki murakkab epitetlar.

Oddiy epitetlar tarkibi bittagina so‘zdan iborat bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Xususan folklor matnida rang belgisi va ramziy qiyofani ifodalash uchun qo‘llaniladigan “jilolar” epiteti shu tipga mansub hisoblanadi. Jumladan, xalq qo‘shiqdarida ishlatiladigan sodda epitetlarning aksariyati an‘anaviylik xususiyatiga egaligi bilan ham ajralib turadi. Bunday epitetlar orasida xalqimizning qadimiy an‘analari va udumlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan so‘z hamda atamalar ham ko‘p uchraydi. Masalan, mo‘g‘ullar isti‘losidan keyin O‘rta Osiyoda tarxonlik an‘anasi urf bo‘lgan. Bunga ko‘ra, “tarxonning to‘qqizta gunohi avf etilgan, ular chorva mollaridan saltanat uchun soliq to‘lamaganlar, hukmdor huzuriga taklifsiz kirish huquqiga ega bo‘lishgan, saltanatdagi istagan qizga (malikalardan boshqa) uylanish imkoniga ega bo‘lishgan, o‘zlari istagan narsani to‘qqiztadan qilib olishga hakli bo‘lishgan”. Tilimizda keng qo‘llanilgan “darxon” so‘zi ham ana shu “tarxon” leksemasining fonetik o‘zgarishga uchragan shakli bo‘lib, “soliq va har qanday majburiyatdan ozod qilingan”, “daxlsiz”, “imtiyozli kishi” ma‘nosini anglatgan.

Shart-sharoitni tadqiq etish, bu shart-sharoitga qaramlikdan chiqishning zaruriy sharti hamdir. Mahalliy jamoalarni “nuqtai nazar” orqali tadqiq qilish aksilmarkazlashtirish sari qo‘yilgan dadil qadamdir. Bu ulkan markazlashgan mamlakatning ommaviy hissiyotlarni “ikkinchi navli” qilib yaratgan dog‘larni yuvib tashlash uchun imkonidir. Tadqiqotchi tadqiqot guruhiga jalb etilar ekan, asosiy rag‘batlantiruvchi omil sifatida nafaqat unda ishtirok etish imkoniyati, balki o‘z kasbiy mahoratini shakllantirish imkoniyatining mavjudligi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning hajmi va tavsifidagi yutuqlar ta‘lim loyihasidagi yangilik hisobiga, ya‘ni diplomli ta‘limdan keyingi zamonaviy model asosida hayotga tatbiq etildi. Taniqli sotsiolog olim Per Burde ilmiy izlanishning bu modelini “tadqiqot pedagogikasi”, deb nomlagan.

Kundalik hayot yoki turmush tarzini o'rganadigan sotsiologlar qiziqarli sotsial fenomenni namoyon etishga intiladilar ushbu fenomenni talqin qilish asnosida yangi sotsial nazariyani shakllantiradilar. Ushbu tadqiqotlar to'g'risida ma'lumot oluvchilar, asosan, kasbiy mahoratga ega bo'lgan sotsiologik jamoalar bo'lib, tabiiy qonunlar asosida mazkur fan taklif etayotgan ijtimoiy va madaniy masofani "kim o'rganayapti" yoki "kimni o'rganayapti", degan savollarga javob berish bilan mustahkamlaydi.

Bizning tadqiqotimiz asosini belgilovchi ilmiy matnlar aniq vaqt ichida, aniq joyda yuz bergan holatlarni o'zida mujassamlashtirgani uchun ishlarimiz aksariyat holda sotsiologiyaga emas, balki davrimizning sotsial tarixiga mos tushadi. Keys-stadi mazkur holatda uslub emas, balki alohida tadqiqotning to'liq maqsadini ifodalaydi. Bu o'rinda gap nafaqat qiziqish ustida bormoqda, balki kishining o'z turmush tarzini hayotiy zaruriyat bilan qiyoslashi va tushunishimiz zarur bo'lgan muayyan holatda, har bir mamlakatda kechayotgan vaziyatni hamma vaqt OAV yoki internet tarmoqlaridan asosiy manba sifatida ololmasligi bilan ifodalanadi. Jumladan, undagi folklor asarlari poetik matnida g'oyatda kam qo'llaniladigan epitelar ham uchrab turadi. Bunday epitelarning qo'llanilish chastotasi juda kam bo'lib, badiiy matn uchun an'anaviylik kasb etmaydi. Shartli ravishda "yakka epitelar" nomi bilan ataladigan bunday badiiy vositalar, masalan, yuqorida tahlilda keltirilgan "darxon" epiteti kabi misollar o'lan matnlarida ham uchraydi.

Sotsiologiyada folklorini o'rganishning bosh vazifasi sifatida, biz, kim tadqiqot bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, uning o'zligini anglashini rivojlantirish va kimningdir natijalar bilan tanishishiga imkon berishini birlamchi masala degan iddaoga yo'naltirishni lozim topdik. Matnlarni o'quvchi sifatida ish boshqaruvchi ham, olim ham olinishi mumkin. Ammo matn, asosan, o'zi yashayotgan jamiyat to'g'risida atroflicha tasavvurga ega bo'lgan, o'z tasavvurlari to'g'risidagi ehtiyojlarni chuqurlashtira oladigan, uni qayta ko'rib, o'zgacha fikr-mulohazalar bilan tanishtira biladigan, kundalik shart-sharoitlar va o'z sotsial tajribasini tahlil qilib, o'qimishli kishilarga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Favqulodda ish yurituvchi yoki olim o'zida ushbu ehtiyojlarni his qilmasa, ularni haqiqiy o'quvchi sifatida idrok etmasa ham bo'ladi. O'zbekistonning o'ziga xos dunyosi va uni tashkil etuvchi ko'p qirrali ijtimoiy-madaniy dunyosi o'quvchiga alohida jamoaviy tafakkurga xos hislatlarni taklif etadi.

Xalq qo'shiqlarining kelib chiqish tarixi va genetik asoslarini aniqlash dunyo folklorshunosligining eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, hozirgi kunda bu masalada asosan ikki xil nazariy konsepsiya ilgari surilmoqda: jumladan, folklor janrlari tipologiyasi va nazariy poetika asoslarini ishlab chiqqan ritual-mifologik maktab ta'limotiga ko'ra qo'shiqlar genezisi qadimgi oilaviy-maishiy, mavsumiy va ritual-ramziy marosimlarda ijro etilgan aytimlarga bog'liq deb qaralsa, antropologik nazariya tarafdorlari xalq lirikasining tadrijiy rivojiga folklor ijrochilarining badihago'ylik iqtidorini asos qilib ko'rsatadilar. Bu esa ijro usuli aytishuv asosiga qurilgan o'lan, lapar kabi janrlarning badiiy evolyusiyasini izchil tadqiq etish lozimligini ko'rsatadi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin asrlar mobaynida kishilar qalbiga ezgulikni jo etib kelgan o'zbek folklorini chuqur o'rganish, uning badiiy jihatdan eng mukammal namunalarini chop etish va keng ommalashtirish orqali xalqimiz poetik tafakkurining dunyo sivilizatsiyasida tutgan munosib o'rnini ko'rsatishga alohida e'tibor qaratildi. Zero, «har bir suveren davlat o'zining betakror tarixi va madaniyatiga egadir. Bu tarix, madaniyatning haqiqiy ijodkori, yaratuvchisi esa haqli ravishda shu mamlakat xalqi hisoblanadi». [2, – B.247] Bu esa ajdodlarimizning boy nomoddiy madaniy merosi, jumladan, o'lanlarni keng ko'lamda tadqiq va targ'ib etish borasidagi ilmiy ishlarni ham jadallashtirishni taqozo etadi.

Globalashib borayotgan zamonaviy axborot jamiyatlarida kishilarning fe'l-atvori va dunyoqarashida siyosiy-madaniy jabhadagi qarashlarning o'zgarib borishi mintaqaviy va hududiy kesimdan kelib chiqib, aholining turli qatlamlarida «chigal», «mujmal», bir-biriga mos tushmaydigan ong va tafakkurni shakllantirib bormoqda. Kuzatishlarga asoslanib, inson tafakkurida kechayotgan o'zgarishlar tahlil etilsa, unda aholining ahamiyatli miqdori qadriyatlar tizimida o'z yo'nalishini yo'qotib qo'yayotganligiga guvoh bo'lish mumkin. Vaholanki, jamiyatda ong va qalbga islohot sifatida kirib kelayotgan keskin o'zgarishlarga ma'lum joy va unda istiqomat qilib kelgan xalqning «muqaddaslik» shaklidagi belgilari «qadriyatlar» timsolida himoya vositasini bajarishi mumkin.

O'zbek folklorshunosligida xalq lirikasi janrlarining tarixiy asoslari va tadrijiy takomili bosqichlari, shu jumladan, o'lan janrining paydo bo'lishi haqida uch xil ilmiy qarash mavjud. Jumladan, M.Alaviyaning fikricha, «o'lan, lapar, yor-yor qadimda bir bo'lgan. Keyingi vaqtlarda turli to'y marosimlari, har joydagi kishilarning yashash sharoitlari bilan bog'liq ravishda ular orasidagi tafovutlar kuchaygan. Ularning har biri to'y marosimining ma'lum bosqichi bilan bog'lanib kelgan va mustaqil qo'shiq turiga aylangan».[3, – B. 184] B.Sarimsoqov esa «lapar va o'lan janrlarining genetik jihatdan aloqadorligi u qadar shubha uyg'otmasa ham, lekin yor-yor va o'lan janrlarini tarixan bir hodisa sifatida olib qarash ishonarli emas», – deb ta'kidlaydi.[4, – B.195] N.Qosimov esa «yor-yor, o'lan va laparlar tarixan mustaqil janr sifatida yuzaga kelgan», deb hisoblaydi. [5, – B. 15-16]

Tarixiy taraqqiyotning matriarxat davridan patriarxat davriga o'tish davrida yuzaga kelgan ekzogamik nikoh turi o'zi bilan birga nikoh to'yi marosimiga ayrim o'zgachaliklarni olib keldi. Bir qabila vakili ikkinchi bir qabila vakiliga uylanishi uchun kelin mansub bo'lgan qabilaning qabila boshlig'i yoki qizning otasi hamda qizning o'zi qo'ygan shartlarni bajarishi shart bo'lgan. Odatda o'lanlar qizning hovlisida aytishuv shaklida ijro etilganligi ham shundan dalolat beradi. Chunki aytishuvda yengib chiqish ham sinovning bir ko'rinishi hisoblangan.

Ramzli tafakkur insonda davriy voqelik bilan bog'liq. Atrofqa diqqat bilan razm solsak, bahs-munozaralarga yashiringan ramzlar dunyosida yashayotganligimizni his etamiz. Kitobni varaqlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi voqelikni kuzatib borar ekanmiz, o'zimizga tushunarli va ahamiyatli ramzlarga duch kelamiz. Alifbe harflari, arifmetik raqamlardan tashkil topgan so'zlar birikmasi ramziy mushohadani paydo qiladi. Ramzlar dunyosiga kirib borar ekanmiz diniy ramzlar, tibbiyotdagi belgilar, pul birligi, yo'l qoidalari, san'at sohasidagi ornament belgilari, kompyuterlar dunyosida foydalanayotganimiz – axborot olish yoki qabul qilishdagi maxsus belgilar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lib boramiz.

Yangi metodologik va nazariy yondashuvlarni yaratish, davrga mos tadqiqot usullarini shakllantirish talab etiladi. Agar bu jihatlar kutilgan samarani bermayotgan bo'lsa, unda qaysidir tadqiqot usullaridan chekinish lozim bo'ladi. Jamiyat sotsiologiyani emas, sotsiologiya jamiyatni tinglaydi, eshitadi. Shuning uchun ham, sotsiologiya tanqidiy mushohada yuritib, dunyoning ijtimoiy manzarasini tasavvur qilishda faollik ko'rsatgach, jamiyat sotsiologiyani tinglashga majbur bo'ladi.

Bugungi avlod nafaqat tashqi ta'sirlar, balki iqtisodiyot, ta'lim, ayniqsa, ma'naviy sohadagi real harakatlar bilan ifodalanuvchi haqiqiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Hayot faoliyatining munosib mohiyatiga ega bo'lmasdan turib, jamiyatning oldinga intiluvchi rivojlanishining tasavvuri mumkin emasligi tushunarli. O'zining milliy va diniy mansubligini anglash sirasiga fuqarolik va davlatga oid mansublik ham kirib bormoqda. Mazkur jarayon qator omillarni qamrab oladi. Bu milliy qadriyatlar, an'analar va urf-odatlar, shuningdek, ilmiy asoslangan milliy g'oyadan tashkil topadi. Davlatga oid mansublikning shakllanishida ta'lim va tarbiya tizimi, madaniyat va san'at, sport, ishlab chiqarish va dizayn kabilar alohida ahamiyat kasb etadi.

“Iqtisodiy va madaniy kapitaldan tashqari, ba'zi bo'shliqlar, xususan, “tanlangan”lari ham ijtimoiy kapital talab qiladi. Ular o'zlarini odamlar va buyumlarning bir xil bo'shlig'i tubida barqaror uyushmadan kelib chiqadigan “klub ta'siri” ko'magida (chiroyli uylar va ajoyib qasrlar) ijtimoiy va ramziy kapitallar bilan ta'minlashlari mumkin. Xalqlarda shu kabi holatlar bir-biriga shu qadar o'xshashki, unda barcha uchun umumiy bo'lmagan qandaydir umumiylik boshqalardan ajratib turadi. Klub ta'siri noma'qul xususiyatlardan birini namoyon qiladigan yoki barcha istalgan xususiyatlarni namoyon qilmaydigan darajada ushbu odamlar huquqi yoki ularning “haqiqati” uchun istisno qiladigan darajada yuksak amal qiladi”. “Men masalan, buyuklik va yuksaklikka chorlaydigan sabablarni qo'llab-quvvatlash haqida o'ylayman (masalan, yodgorliklar, estrada kuylari yoki tribunalar) yoki rangtasvir va haykaltaroshlik asarlarining qarama-qarshiligi, yanada aniqroq aytganda, bo'shliqdagi oddiy ijtimoiy malaka amallarini so'zsiz bajaradigan odob-axloqdagi reverans va hurmat belgilarining barcha ko'rinishlari (faxrli o'rin, birinchilikni olish va b.) va ierarxik bo'shliqning har qanday amaliy bosqichlari haqida (yuqori qismi/pastki qismi, oliyjanob qismi/sharmandali qismi, sahna oldi/sahna orti, old ko'rinish/orqa qism, chap tomon/o'ng tomon va b.)”. [6, – B. 53-54]

Sotsiologiya hanuzgacha bo'shliqni ko'pincha yo'q qilishga intiladigan fan sifatida to'liq namoyon bo'ladi. M.Monten ta'biri bilan aytganda, "Oshxonada vujudga kelgan fikrlar", shubhali va yolg'on ko'rinishdagi, uning go'zalligidan dunyoni mahrum qiladigan, nafaqat yolg'onni, balki xayolparastlikni cheklaydigan, cheksiz fikr-fazilat bilan chulg'angan tund tarafkashligi bilan faqat o'zini o'zi istalgan amaliyot bilan fosh qiladigan darajada takomillashgan fandır. Faqat haqiqat uchun qiziqishlar haqida muhim masalalarni ilgari qo'yishga rozi bo'lish, fanning o'zini va ilmiy "ehtimom"ni xavf ostiga qoldirishga tayyorlash, sotsiologiyaning o'zini shubha ostiga qoldirish uchun xizmat qiluvchi qurolga aylantirishni mavjud haqiqat sifatida tushunib yetish mumkin. Va bularning barchasi – ilm-fan beradigan salbiy va noaniq erkinlikka nisbatan erkinlikka ega bo'lish umidi yo'qolishiga olib keladi [7, – B 146].

XULOSA.

"Begona" madaniyat yoqasida uchrashadigan musofirlar, muhojirlar va qochqinlar; getto yoki kafelardagi to'planishlar, begona tillarni yarim qorong'ilikda to'plash yoki boshqaning tilini g'ayritabiiy o'zlashtirishda; ma'qullash, mehr, darajalar, fanlar, nutqlar belgilarining yig'ilib qolishi; o'tgan sana bilan yashagan boshqa olamlar haqida, iqtisodiy qoloqlik to'g'risidagi xotiralarni teslash; uyg'onish marosimida o'tmishni to'plash; hozirgini yig'ish. Shuningdek, diasporadagi odamlarni yig'ish: qullar, ko'chmanchilar va internirlanganlarni; ayblovchi statistikaning, o'qishdagi o'zlashtirishning, qonunlar, muhojir maqomining to'planib qolishi – Jon Berger "ettinchi shaxs" deb atagan yolg'iz personajning genealogiyasi hisoblanadi [8, – B. 67].

Адабиётлар/литература/ references:

1. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. – М.: Феникс. 1992. – С. 247.
2. Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимида киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқи // Халқ сўзи. – Тошкент, 2016 йил, 15 декабрь. № 247.
3. Алавия М. Ўзбек халқ маросим кўшиқлари. – Тошкент, 1974. – Б.184.
4. Саримсоков Б. Туй маросими фольклори // Ўзбек фольклори очерклари. 3 томлик. 1-том. – Тошкент, 1988. – Б.195.
5. Қосимов Н. Ўзбек халқ лапарлари (генезиси ва поэтик табиати): Филол. фанлари номз. илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 1998. – Б.15-16.
6. Бурдые П. Социология социального пространства. – М.: «Институт экспериментальной социологии». – СПб.: «Алетейя», 2007. – С.53-54.
7. Бурдые П. Социология социального пространства. – М.: «Институт экспериментальной социологии». – СПб.: «Алетейя», 2007. – С.146.
8. Хоми Баба. Диссеми Нация: время, повествование и края современной нации / Перевод (с незначительными сокращениями) выполнен по изданию: Nation and Narration / Ed. Н.К.Bhabha. London; New York: Routledge, 1990. – P.291-322 (С.67)
1. Неклюдов С. Ю. После фольклора // Живая старина. 1995. № 1. – С. 2–4.
2. Неклюдов С. Ю. Фольклор современного города // Современный городской фольклор / ред. кол. А. Ф. Белоусов, И. С. Веселова, С. Ю. Неклюдов. – М. : РГГУ, 2003. – С. 5–24.
3. Болибоев А. Х. Роль социальных институтов в реализации социальной политики //актуальные проблемы социального развития. философские и социологические исследования. – 2021. – с. 177-182.
4. Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. – СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та : Ам-фора, 2004. 312 с.
5. Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное. – М. : Прогресс, 1986. 624 с.
6. Бурдые П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. Том I, 1998. – № 2.

7. Алексеевский М. Д. Интернет в фольклоре или фольклор в Интернете? (Современная фольклористика и виртуальная реальность) [Электронный ресурс]. URL: mdalekseevsky.narod.ru/alekseevsky-congress.pdf (дата обращения: 06.10.2016).
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Semiotika>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000